

TERRORIZM JINOYATINING TARIXI, JAMIYATGA SOLAYOTGAN XAVF XATARLAR HAMDA MUROSASIZ KURASHISHNING ZAMONAVIY USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7366546>

Yuldashov Jamshid Tulkunovich

*O`zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi Akademiyasi O`quv saf qismi
otryad kamandiri, podpolkovnik*

Annotatsiya: *Bugungi kunda terrorizmga berilgan ko'plab ta'riflarga duch kelinadi. Mazkur maqolada terrorizm – siyosiy maqsadlar uchun, jamiyatning qarashlari va harakatlariga qarshi, qonun ustivorligi va davlat hokimiyatini inkor etish, zaiflikdan kuchlilikka evrilish, qarama-qarshilikni rivojlantirib hukmronlik qilish, qurquvda ushlab turish orqal boshqarsh, milliy, iqtisodiy, biznes, mafkuraviy, mavqe, sinfiy va boshqa kuplab sabablarni o'zida birlashtiruvchi insonni mavh etishga qaratilgan ijtimoiy, siyosiy, harbiy, aqliy, individual va global halokatli harakatlarni umumlashtiruvchi tushuncha sifatida dalillar asosda tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Terror, terrorizm, kiber terrorizm, terror va terrorizmning farqli jihatlari, davlat qarsh yoki davlat himoyasidagi terrorizm, ozodlik terrorizmi, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, psxologik, diniy, guruhlashgan, individual terrorizm shakllari, terrorizm ta'riflari, terroristik harakatlar.*

KIRISH

Jahonda yuz berayotgan globallashuv, madaniyatlarning o'zaro bir biriga ta'siri va qorishuvi nafaqat inson hayoti va faoliyati, balki tabiat, jamiyat va hatto muayyan voqea-hodisalarga tegishli tushunchalar mazmunini ham o'zgartirib yubormoqda. Aytish mumkinki, bugun tegishli adabiyotlarda “terror” va “terrorizm” tushunchalari bo'yicha kelishilgan yagona ta'rif yo'q, lekin u mazmunan ta'sir ko'rsatmayotgan sohalarning o'zi qolmayapdi. O'zi mansub bo'lgan jamiyatning din, irq, iqtisodiy va ijtimoiy holatiga bog'liq bo'lib, o'z manbalarini ta'minlagan terrorizm xuddi shu shaklda jamiyatni parokanda qilish yo'lini tutdi. Jamiyat avvaldan ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan o'zaro kelishmovchiliklarga ega bo'lgani uchun terrorizm o'ziga mos muhitni topdi va ijtimoiy, iqtisodiy tafovutlar bor joylarda o'z harakatlarini qo'llay boshladi¹.

¹ Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikga tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T.:O'zbekiston, 1997

Terrorchilik harakatlarining vujudga kelishi va hatto qo'llabquvvatlanishi bir mamlakat yoki jamiyatning zaiflashtirish va yo'q qilishga qaratilgandir. Bir guruh boshqasini yoqimsiz holatga qarshi provakatsiya qilganida chalkashliklar yuzaga keladi va bu tartibsizlik muhiti terrorchi guruhlarning ishini osonlashtiradi va ular provakatsiyaga tayangan holda maqsadlariga erishadilar.

Har bir kishining o'zigagina tegishli ruhiyati borligi va bugungi kunda odamlarga tashqi ta'sirlar, hayot sinovlari va qiyinchiliklari sababli ruhiy tomondan to'la sog'lom bo'la olmasligini anglasak, terrorchilarning ruhiy xususiyatlarini o'rganishda ayrim muammolarga duch kelamiz. Shu bilan birga, avvaldan ruhiy tomondan muammosi bor odamlarning jinoyatlarga moyilligi tan olingan, xatto jinoyatchilarning ruhiy salomatligi jazoga tortilishidan oldin alohida o'rganilmoqda.

XXI-asr texnologiyalar asri bu hech kimga sir emas. Bugungi kunda istalgan ma'lumotni bir necha soniyalar ichida topish va undan foydalanish mumkin. Lekin bir yomon tomoni bu o'rgimchak to'riga filtr o'rnatilmagan u xar qanday ma'lumotni topib beradi. G'arazli kimsalar tarqatayotgan ma'lumotlarni ham. Ular ijtimoiy tarmoqlarda o'zlariga "Allohning quli" "Allohning qilichi" "Ummu falona" va shu singari jarangdor nomlar qo'yib sodda insonlarni o'z domiga tortishmoqda. Ular dinni o'ziga niqob qilgan ekstremist terrorchilardur. Diniy ekstremizm qanday paydo? Qachon paydo bo'ldi?

Manbalarda keltirilishicha diniy ekstremizm va terrorizm kabi hodisalarning ildizlari uzoq tarixga borib taqaladi. "Terrorizm" so'zi birinchi marta 1793–1794-yillarda Fransiya inqilobi davrida iste'molga kiritilgan. O'sha davrda bu so'z ijobiy ma'noda qo'llangan va hukmdorlar tomonidan xalqqa nisbatan zulm oshib ketganda unga qarshi kurash ifodasi sanalgan. Shunday bo'lsada ular xech qachon ijtimoiy barqarorlik va tarqiyot uchun bugungidek tahdid solmaganini qayd etib o'tish lozim. Zero hozirda diniy ekstremizm va terrorizm global xarakterga ega bo'lib, dunyoning barcha mamlakatlari hamda mintaqalariga birdek xavf solmoqda².

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Diniy ekstremizm kelib chiqishining birinchi va asosiysi sababi bu – mutaassib fikr va qarashlarning paydo bo'lishidir. Ongi zaharlangan va mutaassibga aylangan kishilar o'zlari qilayotgan ishlarni to'g'ri deb

² Tosh DAUning "Agranom" gazetasi 767 soni

hisoblagan holda, har qanday nomaqbul ishlardan ham bosh tortmaydilar. Vaholanki, ularni bu yo'lga boshlagan "rahnamolarning" asl maqsadi mohiyatan g'ayriinsoniy xarakterga ega. Ularning asosiy niyati butun Osiyo hududida qadimgi Arab xalifaligin barpo etish kerak deb kurashmoqdalar. Lekin, ularning asosiy niyati shu bilangina cheklanib qolmasdan, dinni niqob qilib olib hokimiyatni qo'lga olish, bu yo'lda „inson“ deb atalmish buyuk jonzo'tni o'ldirishdan ham tab tortmayapti. Ular hozirgi kunda, ayni daqiqada ham o'z yovuz, jirkanch ishlarni turli davlatlarda amalga oshirmoqdalar.

Bu yot g'oya tarafdorlari qilgan buzg'unchiliklarni xali xech kim unutmagan. Oddiygina misol 2001- yil 11- sentabrni eslaymiz: Bundan roppa-rosa 18 yil avval — 2001-yil 11-sentabrda AQShning Nyu-York va Vashington shaharlarida ro'y bergan fojia ko'pchilikning yodida. O'shanda mahalliy reyslarda parvoz qilayotgan to'rt samolyot terrorchilar tomonidan egallab olinib, Nyu-Yorkdagi mashhur 110 qavatli Jahon savdo markazi joylashgan egizak binolar hamda AQSh Mudofaa vazirligi binosi – Pentagonga kelib urilgan edi. Nafaqat amerikaliklarni, balki butun dunyo aholisini sarosimaga solgan hodisada jami 3 mingdan ortiq inson halok bo'lgan va narxi nechadir milliard dollardan oshiq bo'lgan ikkita bino yer bilan bitta bo'lgan edi.

Fojia AQSh iqtisodiyotiga ancha zarar keltirdi. AQSh tarixiga nazar tashlasak, bu mamlakatning eng katta moliyaviy zarari 1992-yilgi Endryu to'foni tufayli ro'y berganini ko'ramiz. O'shanda to'fon talafoti tufayli AQSh iqtisodiyoti 19,2 milliard dollar zarar ko'rgan edi. 11-sentabr voqealari ortidan kelgan iqtisodiy yo'qotish Endryu to'foni tufayli ro'y bergan yo'qotishdan ham katta bo'ldi.

Statistikaga ko'z yugurtirar ekansiz 3 mingdan ortiq inson hayotdan ko'z yumganini ko'rasiz. Bu nima degan? Axir barcha muqaddas kitoblarda insonning joni muqaddasligi bayon etilganku. Bular o'zlariga nimani mezon qilib olishdi. Ularning da'vosi O'rta Osiyoda xalifalik qurish sof islom dinini qaytarish ekan. Sof islom dini o'zi nima?

Dunyoviy nuqtayi nazardan qaralganda, din kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyotining ma'lum bosqichida paydo bo'lgan ijtimoiy ong shakllaridan biri. Bu dunyoqarash jamiyatning ma'lum bir tarixiy davr va sharoitlaridagi talablari, ehtiyojlari asosida shakllandi. Har bir davlat dini xalq ma'naviyatining uzviy qismi sifatida tan oladi. Shundan kelib chiqib, uning rivoji uchun shart-sharoitlar yaratishga harakat qiladi. Din, shu jumladan islom dini ham ming yillar davomida barqaror mavjud kelganligining o'zidayoq u inson tabiatida chuqur ildiz otganligidan, uning o'ziga xos

bo'lgan bir qancha vazifalarni ado etishidan dalolat beradi. Eng avvalo, jamiyat, davlat, guruh, shaxs ma'naviy hayotining muayyan sohasi bo'lgan din umuminsoniy axloq me'yorlarini o'ziga singdirib olgan, ularni jonlantirgan, hamma uchun majburiy xulq-atvor qoidalariga aylantirgan. Insonning odamlar bilan bahamjihat yashashiga ko'maklashgan. Din odamlarda ishonch hissini mustahkamlagan. Ularni poklab, yuksaltirgan. Hayot sinovlari, muammo va kamchiliklarni yengib o'tishlarida kuch bag'ishlagan. Umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlarni saqlab qolish hamda avloddan avlodga yetkazishga yordam berib kelgan. Shuning uchun ham din insonning ishonchli hamrohi, odamzot hayotining bir qismi bo'lib kelmoqda³.

Qadimdan ma'lumki islom dini O'zbekiston hududlariga 643-644 yillardan boshlab yoyilgan bo'lsa ham bu hududda ne-ne islom dini bilan bog'liq bir nechta asarlar yaratilgandir. Islom ilmlari bizning hududimizga VIII asrda Xuroson (hozirgi Turkmanistonning shimoli-sharqiy qismlaridagi davlat VIII-XIV asrlarda) orqali Movarounnahr (Arablar egallab olgan yerlar-arabcha „daryoning narigi tarafi“ deb o'sha paytlarda Amudaryo va Sirdaryo daryolari orasidagi hududlarga aytilgan)ga kirib kelgan bo'lsa, IX asrdan boshlab mazkur ilmlar mintaqaning o'zida rivojlandi. Bu davrga kelib, avval islom olamida tan olinganolti sahih hadislar to'plami (assihoh as-sita), so'ngra ularning qatorida uch to'plam qo'shilib to'qqiz kitob (alkutub at-tis'a) shakllandi. Ulardan uchtasi Movarounnahrlik ulammolar – Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiylar tomonidan jamlandi. Islom dini o'sha vaqtdan buyon bizning hududimizdagi milliy dinimiz sifatida tan olinib kelinmoqda. Mustaqillik sharofati bilan diniy qadriyatlarga erkinlik berilishi islomning jamiyatdagi o'z o'rnini egallashiga imkon yaratdi. Lekin shu bilan birga yashirin holatda rivoj topgan va din niqobidagi turli mafkuralarning ta'sirida shakllangan qarashlar yuzaga chiqishi ham qulay sharoitni vujudga keltirdi.

Endi savol tug'iladi shunday pok dinni o'zining g'arazli niyatlariga niqob qilib olayotgan insonlarni kim deb atash mumkin. Ular xalifalik qurushni niyat qilishgan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo Sollollohu Alayhi Vassalam “xalifalik mendan keyin 30 yildur keyin davlatlar paydo bo'ladi” deb aytganlarini nahot bilishmasa.

³ Tosh DAUning “Agranom” gazetasi 767 soni

Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi dunyoda 500 ga yaqin terrorchi tashkilotlar ish olib bormoqda. 1968-1980-yillar davomida ular 6700 ga yaqin terrorchilik amaliyotlarini sodir etganlar. Natijada 3668 kishi halok bo'lib, 7474 kishi turli jarohatlar olgan. Bu statistika yuqoridagi fikrlarimning isboti bo'la oladi. Zero 22 yil davomida 3668 odam qo'poruvchilik xarakati qurboniga aylangan bo'lsa, terroristik tashkilotlarning globallashuvga va jamiyatga intilishi kuchayib borganligi sababli birgina 11- sentabr voqealarida 3000 dan ortiq inson halok bo'lganligini sizga aytib o'tgandim.

Ekstremizm va terrorizm odamlarning ertangi kuniga bo'lgan ishonchiga putur yetkazibgina qolmay, balki xalqaro maydondagi muammolarni, jumladan, turli e'tiqod vakillari bo'lgan xalqlar orasidagi o'zaro ishonchga soya solib, jahon taraqqiyotining xalqaro iqtisodiy va madaniy hamkorlikning rivojiga to'siq bo'lmoqda. Ekspertlarning xabar berishicha, dunyoda terroristik tashkilotlarning yuzdan ortig'i eng zamonaviy qurollar bilan qurollangan va bu tashkilotlar bir-birlari bilan axborot almashadilar, qo'poruvchilik ishlarini amlaga oshirayotgan paytda o'zaro sherikchi bo'ladilar, zarur bo'lgan vaqtda bir-birlariga moliyaviy va boshqa shakldagi yordam beradilar. Bunday tashkilotlarning eng yiriklari qatoriga „Al-Qoida“, „Al-Jihod al-islomiy“, „Hizbut-tahrir“, „Tolibon“ „ISHID“ „Vahobiylar“ va boshqa terroristik tashkilotlarni misol qilib aytishimiz mumkin⁴.

Islomiy ekstremizm hozirgi davrda va u bilan bog'liq terrorizm dunyoning 15 dan ortiq mamlakatiga alohida tahdid solmoqda. Bu davlatlar qatoriga Sudan, Misr, Suriya, Hindiston, Saudiya Arabistoni, Jazoir, Liviya, Senegal, Pokiston, Malayziya, Indoneziya, Falastin, Iroq va boshqa davlatlarda terrorizm eng ashaddiy ildiz otgan davlatlar sirasiga kiradi. Hozirgi kunda eng dahshatli qo'poruvchilik ishlari Suriya, Iroq va Afg'oniston davlatlari hududlarida sodir bo'lmoqda. Bizning yurtimiz O'zbekistonda ham 1999-yil 16-fevral (Toshkent), 2004-yilning mart-aprel va iyul, 2005-yilning may (Andijonda) oylarida sodir etilgan voqealar keng ko'llamli xalqaro terrorchilik tuzilmasining navbatdagi „vahshiyliklaridan“ biri ekaniga hech qanday shubha qolmaydi. Bizning davlatimiz diniy ekstremizm va terrorizm bilan duch kelgan va uning asoratlaridan aziyat chekkan birinchi davlat emas. U bugun jahonning ko'plab mamlakatlari xavfsizligiga tahdid solayotgan illatdir.

Ma'lumki dunyoda hech bir din u hoh xristianlik bo'lsin, hoh buddizm, yahudiylik dini bo'ladimi insonlarni hech qachon yovuzlikka,

⁴ Demirel, E. (2000). *Dünyada Terör* (3. Baskı). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

qo'poruvchilikka, qo'rqitishga, odam o'ldirishdek jirkanch bir holatlarga da'vat qilmaydi, balki insonlarni ezgulikka, diyonatga, halollikka undovchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan diniy ekstremistik guruhlarining "din" yo'lida olib borayotgan qo'poruvchilik harakatlari mutloqo asossizdir. Yuqorida keltirib o'tgan dinlardek islom dini ham ezgulik dini ekanligiga hech bir shak-shubha yo'q. Lekin hozirgi kunda butun dunyoda olib borilayotgan ekstremistik va terroristik harakatlarning aksariyati aynan islom dini niqobi ostida sodir e'tilayotganligi muqaddas dinimizga bo'lgan munosabatni biroz salbiylashtirayotganligi bor gap. Ayniqsa hozirgi kunga kelib butun dunyoga xavf solayotgan terrorchilik guruhlarining eng yirigi, o'zlarining ta'biri bilan aytganda "Iroq va Shom islom davlati"dir. Bir nechta yirik terrorchi guruhlarining o'zaro birlashishidan tashkil topgan, niyatlari o'z bayrog'idek qora, hali hech bir davlat tan olmagan bu "davlat" bugungi kunda butun insoniyatga tahdid solayotgan siyosiy muammoga aylanib ulgurdi. Ular dunyoning turli burchaklarida teraktlar sodir etish va tinch aholining yuragiga g'ulg'ula solish bilan tartibsizliklar keltirib chiqarishni o'zlariga kasb qilib oldilar. Shu o'rinda bir savol kelib chiqadi: Ular qanday qilib tez fursatda bunday kuchga ega bo'lishdi?

Bilamizki bola tug'ilgandayoq yugurib ketmagan, yohud darhol tili chiqib ona yoki ota degan so'zlarni aytmagan. Lekin yangi paydo bo'lgan bu terroristic tashkilot qisqa fursatda qanday qilib bunday kuchga ega bo'ldi. Javob bitta!! Ularning ortida ta'bir joiz boquvchi otalari dunyo uchun esa qora son kasalidek xavfli bo'lgan qora qo'l tashkilotlar mavjud. Ular shunday buzg'unchi guruhlarini qurol va moliyaviy jihatdan ta'minlab urush boshlashga undaydi. Shu zahoti ikkinchi niqoblarini taqib xujumga uchragan davlatga o'zini himoya qilishi uchun qurol yarog' sotishadi va juda katta foizlar bilan qarz berishadi, tarix bunga guvohlik bera oladi.

Terrorchilarning safini to'ldirayotganlar kimlar o'zi?

Bu vahshiylikning oziqlantiruvchi omillardan biri bu qashshoq aholi toifasi bo'lsa, ikkinchi asosiy omillardan biri – bilimsizlik, uquvsizlik va albatta, ongida mafkuraviy bo'shliq shakllangan ijtimoiy qatlamlarning bu yo'lga kirib ketishlaridir. Aynan shu bois ekstremistlar o'zlarining manfur g'oyalariga muqaddas dinimizni niqob qilib olib, odamlar ongiga dinning mavjud bo'lmagan qonun-qoidalari bilan ta'sir etib, ularni atroflariga to'planmoqdalar va bu yo'lda hattoki jonlarni ham ayamayaptilar. Aslida din ular uchun e'tiqod qilish uchun emas, balki, o'zlarining manfur, g'arazli, jirkanchli niyatlari bo'lmish – siyosiy hokimiyatni kuch bilan egallashdagi qurol yoki niqob vazifasini bajarib kelmoqda

O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida mahalliy va xorijiy mamlakatlar ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bo'lib o'tgan brifingda aytilishicha "Hizbut Harakati Jihod" "Da'vat Ul Irshod" va "Pokiston islom ulamolari jamiyati" kabi tashkilotlar yordamida O'zbekistonlik (aksariyati Farg'ona vodiysidan) yoshlar Peshovar tumanida joylashgan diniy o'quv yurtlarida "O'qitilmoqda" ekanlar

XULOSA

Barchamizni tashvishga solib, o'ylantirib qo'ygan hamda vatanimizning osoyishtaligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarga ko'proq e'tibor berishimizni taqazo etayotgan narsalardan biri Pokistondagi mazkur yashirin markazlarda Markaziy Osiyodan, asosan Tojikiston va O'zbekistondan 400ga yaqin kishilarning bizning davlatimizda turli qo'poruvchilik ishlarini olib boorish uchun tayyorgarlik ko'rayorganligidir. Anashunday murakkab sharoitda Vatanimizning har bir fuqarosi barcha o'ylarini, fikri- zikrini bir joyga yig'ib, o'z yurtining kelajagi, tinchligi haqida, xalqimiz istiqboli haqida o'z burchi, oila va Vatan oldidagi burchlari haqida chuqur mulohaza qilishlari zamon talabidir.

Birinchi Prezidentimiz xaqli ravishda, dinning O'zbekiston fuqarosini tarbiyalashdagi katta imkoniyatlariga ishonadi va "biz din bundan buyon ham aholini eng oily ruhiy ahloqiy ma'naviy qadriyatlardan, tarixiy va madaniy merosdan bahramand qilish tarafdorimiz", deb ta'kidlaydi . " Lekin biz- deb davom etadi I.A.Karimov, – hech qachon diniy da'vatlar hokimiyat uchun kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralashish uchun bayroq bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz".

Diniy ekstremizm tushunchasi matbuotimizda hozirgi vaqtda tez-tez qo'llanilmoqda. Ekstremist ruhoniylar bunday kishilarni dindan qaytganlar ya'ni shakkoklar deb ataydilar va ularni ayovsiz jazolaydilar. Islom dinidagi ekstremistlar garchi musulmon mamlakatlari jamiyati hayotida va hukumat siyosatida g'arbdagi rivojlangan kuchli davlatlar tasiriga tushib qolmaslik hamda mustaqillikni yo'qotish xavfiga qarshi kurashish uchun qadimgi islom g'oyalarini qayta tiklash niqobi ostida harakat qilayotgan bo'lsalarda, aslida ularning diniy-siyosiy qarashlari hokimiyatga intilishga mamlakat boshqaruvini egallashga qaratilgandir.

Bugun shunchaki yoshlar ongida sog'lom muhitni uyg'otish sog'lom mafkura egasi qilish va ularni o'zlari mustaqil to'g'ri yo'lni tanlay oladigan darjaga yetgunlariga qadar nazorat ostida ushlab kerak.

Bugungi kunda ijtimoiy-ma'naviy muhitni va aholi turmush sharoitini yaxshilash, yoshlarni turli diniy ekstremistik oqimlar ta'siridan asrash masalasi barchamiz uchun eng asosiy masala bo'lib turibdi. Degan edi yurtboshimiz

Shavkat Mirziyoyev. Shunday ekan bugun barchamiz nafaqat o'zimizga balki atrofdagilarimizgada e'tiborli bo'lsak, talabchan bo'lsak xech qanday xatar bizga rahna sola olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alexander, Y., & Pluchinsky, D. A. (Eds.). (1992). European Terrorism-Today & Tomorrow. New York: Brassey's.
2. Cranston, A. (1986). The Nuclear Terrorist State. Netanyahu, B. (Ed.), Terrorism, How The West Can Win (1st ed.) in (177-181). Toronto: Collins Publishers.
3. Demirel, E. (2000). Dünyada Terör (3. Baskı). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
4. Gilbert, P. (1994) Terrorism, Security and Nationality (1st ed.). London: Routledge.
5. Azimov, H. Y. (2019). The emergence of the Syrian crisis and the impact of the external forces on it. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research, (4), 92-97.
6. Çağlar, A. (1997). Terör ve Örgütlenme. Amme İdaresi Dergisi, 30 (3).